

PHYSICAL SCIENCES

ENERGY DYNAMICS AS A THEORY OF ABSOLUTEITY

Etkin V.

*Doctor of Technical Sciences, Prof.
Togliatti State University (Togliatti, Russian Federation)*

ЭНЕРГОДИНАМИКА КАК ТЕОРИЯ АБСОЛЮТНОСТИ

Эткин В.

*Д.т.н., проф.
Тольяттинский государственный университет (г. Тольятти, РФ)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15115120>*

Abstract

The article proves the possibility and expediency of the transition to an absolute frame of reference in any theory based on the law of conservation of energy. One of such theories is energy dynamics as a further generalization of equilibrium and nonequilibrium thermodynamics to non-thermal machines and forms of energy. It substantiates the existence of a preferable frame of reference, which is space itself. It is shown that in such a system any phenomenon is described and explained most simply. The theory is based on the principles of distinguishability and counter-direction of processes and is focused on the study of isolated systems of any complexity, for which space itself serves as such an AFR. The consequences and advantages of this approach are analyzed.

Аннотация

В статье доказывается возможность и целесообразность перехода к абсолютной системе отсчёта в любой теории, базирующейся на законе сохранения энергии. Одной из таких теорий является энергодинамика как дальнейшее обобщение равновесной и неравновесной термодинамики на нетепловые машины и формы энергии. В ней обосновывается существование предпочтительной системы отсчёта, которой является само пространство. Показано, что в такой системе любое явление описывается и объясняется наиболее просто. Теория базируется на принципах различимости и противонаправленности процессов и ориентирована на изучение изолированных систем любой сложности, для которых такой АСО служит само пространство. Анализируются следствия и преимущества такого подхода.

Keywords: energy and its forms, conservation laws, theories of relativity and absoluteness, frames of reference and research methodology.

Ключевые слова: энергия и её формы, законы сохранения, теории относительности и абсолютности, системы отсчёта и методология исследования.

1. Введение.

Развитие физики в XX столетии характеризуется резким поворотом от классического пути изучения объекта исследования на основе опыта к постулированию его свойств и предсказанию их на основе уравнений математической физики. Это выразилось, в частности, в поиске таких преобразований пространства и времени, при которых форма записи уравнений или комбинация физических величин оставалась бы неизменной в любой инерциальной системе отсчёта (СО). Первым, кто придал значение исследованию свойств симметрии физических явлений для познания фундаментальных закономерностей природы, был французский математик А. Пуанкаре [1]. Он расширил понятие симметрии и ввёл в рассмотрение особую группу симметрий, связанную с преобразованиями пространства – времени. При этом он счёл необходимым распространить принцип относительности Галилея на электромагнитные явления, основываясь на доказанную Майкельсоном «невозможность показать опытным путем абсолютное движение Земли». А. Эйнштейн в 1905 году распространил этот постулат относительности Пуанкаре на все явления природы, и положив его в основание своей

теории относительности [3]. Согласно этому принципу, никакими опытами, производимыми внутри произвольной системы, нельзя установить различие между состояниями её покоя или равномерного прямолинейного движения относительно любой инерциальной системы отсчёта (ИСО). Это означает, в частности, что **законы этих явлений должны быть инвариантными (неизменными) при переходе от одной ИСО к другой**. Проще говоря, физические законы должны формулироваться таким образом, чтобы в них не входила скорость физической системы как целого v_0 , т. е. состояния покоя или равномерного прямолинейного движения были неразличимы.

Постепенно этот принцип неразличимости покоя и равномерного прямолинейного движения в любой ИСО стал основным исходным принципом теоретического построения всей физики. Сначала А. Эйнштейн сформулировал принцип локальной неразличимости сил тяготения и сил инерции, назвав его *принципом эквивалентности инерционной и гравитационной масс* и положив его в основание общей теории относительности (ОТО). Тем самым *неразличимость* динамических эффектов

ускорения и тяготения была распространена на инерциальные системы отсчёта и стала едва ли не принципом научного исследования. В электродинамике это выразилось в принципе неразличимости электронов; в физике элементарных частиц – в тождественности частиц определённого класса; в ядерной физике – в неразличимости протонов и нейтронов, в теории поля – в неразличимости сильного взаимодействия с зарядами различного знака, и т. д. В результате исторически сложившаяся парадигма естествознания, основанная на отсутствии в природе тождественных вещей, уступила место поиску условий их неразличимости как признаку «гармонии природы». Акцент на свойства симметрии уравнений математической физики потребовал переосмысления пространственно – временных и причинно – следственных отношений. Это сопровождалось добровольным отказом физики от её основного предназначения – объяснения тех или иных явлений. При этом многие из них стали недоступны человеческому пониманию. Возник кризис непонимания, затронувший естествознание в целом.

Выход из этого положения требует, на наш взгляд, возвращения теоретической физики на классический путь развития, при котором основное внимание уделялось поиску способов познания специфики того или иного явления и изучению его отличительных свойств. Такую задачу ставила перед собой, в частности, термодинамика как дисциплина, изучающая особенности тепловой формы движения. Это потребовало, как известно, знания абсолютной величины таких параметров, как температура, давление, энтропия, энергия и т. п. Такую же задачу поставила перед собой и энергодинамика как дальнейшее обобщение равновесной и неравновесной термодинамики на нетепловые машины и формы энергии [1].

2. Принцип различимости процессов

Энергодинамика как преемница равновесной и неравновесной термодинамики предлагает иной путь построения любой динамической теории, который не противоречит принципу относительности, но в то же время признаёт существования предпочтительной системы отсчёта, в которой разнообразные явления описываются и объясняются наиболее просто. Таковы, в частности, явления, связанные с вращением объекта исследования. К вращательному движению, преобладающему во Вселенной, принцип относительности, как известно, не применим ввиду возникновения центробежных и центростремительных сил. Не применим он, строго говоря, и к любым другим формам движения, поскольку у нас никогда не будет уверенности в том, что система отсчёта движется равномерно и прямолинейно. Поэтому ИСО является абстракцией, полезной только в ограниченном числе случаев. Это склоняет «чашу весов» в пользу термодинамического подхода, который оперирует понятием внутренней энергии U как той её части, которая не зависит от движения или положения системы относительно внешней среды. Это делает необходимым использование абсолютных величин

типа абсолютной температуры T , давления p и энтропии S . Последнее относится и к энергодинамике, которую можно определить наиболее кратко как обобщение равновесной и неравновесной термодинамики на нетепловые машины и формы энергии. Эта теория обобщает понятие внутренней энергии U , перенося его на полную энергию изолированных неоднородных систем. Такие системы включают в себя всю совокупность взаимодействующих (взаимно движущихся) материальных объектов [4], так что для них термин «энергия системы» является исчерпывающим и не нуждается в приставках типа «внутренняя», «собственная» и т. п.

Согласно общему началу классической термодинамики, определяющему равновесие как состояние, в котором прекращаются любые макропроцессы, энергодинамика исследует внутренне неравновесные (неоднородные) системы и нестатистические процессы, происходящие в них. Это требует соответствующего обобщения некоторых исходных аксиом и принципов термодинамики. Такова, в частности, «аксиома различимости процессов», согласно которой в исследуемой системе могут быть выделены (с помощью всего арсенала экспериментальных средств) *независимые процессы, вызывающие специфические, качественно отличимые и не сводимые к другим изменения состояния системы* [4]. Эта аксиома, неявным образом лежащая в основе любой классификации процессов, отражает подтверждённую многовековым опытом возможность различать процессы не только по причинам, их вызывающим, и не только по его «механизму» (способу передачи энергии), но и *по их последствиям*. Проявляется это в отыскании для каждого из независимых процессов его «координаты», т. е. *физической величины, изменение которой является необходимым и достаточным признаком протекания данного процесса*. Эти координатами служат такие параметры, которые не изменяются при одновременном протекании в тех же элементах пространства других независимых процессов. Таковы, в частности, объём V или энтропия S , которые остаются неизменными в отсутствие объёмной деформации и теплообмена, но с необходимостью изменяются в этих процессах. Отсюда и вытекало в классической термодинамике требование обратимости процессов, т. е. отсутствия самопроизвольных изменений энтропии и объёма, не связанных с внешним теплообменом или работой расширения.

Основополагающее значение аксиомы различимости состоит в том, что она позволяет доказать весьма важную для любой междисциплинарной теории теорему *о числе степеней свободы исследуемой системы*, согласно которой «число аргументов энергии U как функции состояния системы (т. е. число степеней свободы последней), равно числу независимых процессов, протекающих в ней» Это положение легко доказывается «от противного». Действительно, под процессом понимается изменение свойств системы, выраженных параметрами состояния. Поэтому при их протекании с необходимостью изменяется хотя бы один из них. Предположим, однако, что при протекании какого-либо

независимого процесса с необходимостью изменяются несколько координат состояния. Тогда, очевидно, эти координаты не будут независимыми, что противоречит исходной посылке. Предположим теперь, что какая-либо из координат изменяется с необходимостью при протекании нескольких процессов. Тогда, очевидно, эти процессы не будут независимыми, поскольку они вызывают одни и те же изменения свойств системы, что также противоречит исходной посылке. Остаётся заключить, что *любому* (равновесному или неравновесному, квазистатическому или нестатическому) *независимому процессу соответствует единственная независимая координата состояния*. Такие координаты в общем случае - величины экстенсивные, поскольку каждая из них в отсутствие других степеней свободы определяет энергию системы – величину также экстенсивную.

Упомянутое положение определяет *необходимые и достаточные условия однозначного (детерминированного) задания состояния той или иной системы*. Поэтому для удобства ссылки его целесообразно назвать «*принципом определённости состояния*». Будучи в некотором смысле антиподом «принципа неопределённости Гейзенберга», этот принцип позволяет избежать как «недоопределения», так и «переопределения» системы², что является главным источником методологических ошибок современных теорий [1] (Эткин, 1979, 1991). Далеко не очевидно, например, «недоопределение» состояния континуума, к которому приводит принятие гипотезы локального равновесия в термодинамике необратимых процессов (ТНП) [2]. Эта гипотеза предполагает наличие в элементах континуума равновесия (несмотря на протекание в них диссипативных процессов), досточность для их описания равновесных параметров (несмотря на наличие градиента потенциалов), и сохранение всех термодинамических равенств (несмотря на их неизбежное нарушение в необратимых процессах). В действительности же континуум представляет собой систему с бесконечным числом степеней свободы, что и вынуждает разбивать его на элементы объёма. Именно поэтому ТНП не достигает той полноты и строгости, которые были свойственны классическому термодинамическому методу [3].

Ещё менее очевидно «недоопределение», вызванное применением принципа неразличимости состояния покоя и относительного движения к многокомпонентной замкнутой системе, в которой наблюдается диффузионное перемешивание компонентов. Если для такой системы использовать только закон сохранения импульса \mathbf{P} системы в целом ($d\mathbf{P}/dt = 0$) и не вводить импульсы k -х компонентов системы \mathbf{P}_k , то эти состояния действительно будут неразличимыми.

Ещё одним примером «недоопределения» системы является гипотеза единства пространства и времени А. Эйнштейна, которая утверждает их взаимосвязь, не вводя при этом никаких параметров,

её характеризующих. В результате энергия релятивистской системы E оказывается такой же функцией пространства (радиус-вектора \mathbf{r}) и времени t) $E = E[\mathbf{r}(t), t]$, что и нерелятивистская.

В качестве противоположного процесса «переопределения» системы можно привести ОТО Картана – Эйнштейна ориентируемой точки, в которой вводятся дополнительные угловые координаты её вращения, хотя для материальной точки, не имеющей размеров, её вращение лишено смысла, как и понятие энергии вращения точки. В этом отношении показательна и теория физического вакуума Г. Шипова, которая вводит ещё 3 координаты вращения материальной точки в пространстве-времени [4]. Такие попытки описать свойства объекта исследования избыточным числом параметров таит в себе не меньшую опасность, тем более что все последствия этого непредсказуемы.

3. Параметры неоднородности внутренне неравновесных систем.

В соответствии с принципом различимости энергодинамика выделяет в пространственно неоднородных средах не менее двух категорий процессов, каждая из которых имеет свою группу независимых координат. К *первой группе* относятся процессы *переноса* носителя той или иной формы движения в системе Θ_i (для краткости - энергоносителя) через границы системы с дальнейшим равномерным распределением привнесённой величины Θ_i между частями (областями) системы. Частным случаем таких процессов являются обратимые (равновесные) процессы теплообмена, массообмена, объёмной деформации и т. п., изучаемые равновесной термодинамикой, которые благодаря своей квазистатичности практически не нарушают пространственной однородности системы. В качестве носителей энергии Θ_i для тепловой формы выступает энтропия S (имеющая смысл термоимпульса [4]); для энергии упругой деформации – отклонение объёма V системы от характерного для данного газа объёма V_0 , при котором давление в нем равно нулю; для электростатической энергии – заряд Θ_e ; для химической энергии k -х веществ – количество его молей N_k ; для гравитационной энергии – масса системы M , для кинетической энергии – компоненты Mv_α ($\alpha = 1, 2, 3$) импульса $M\mathbf{v}$, и т.д., и т.п.). Все процессы такого рода напоминают равномерное выпадение осадков на неровную (в общем случае) поверхность.

Иного рода процессы *перераспределения* энергоносителя Θ_i между частями (областями, фазами, компонентами) неоднородной системы в целом. Они сопровождаются уменьшением, например, энтропии S , массы M , заряда Θ_e , импульса \mathbf{P} и т.п. в одних частях системы, и их увеличением – в других. Такого рода *противонаправленные* процессы связаны с отклонением $\Delta \mathbf{r}_i$ радиус-вектора \mathbf{r}_i центра экстенсивной величины Θ_i от его положения при внутреннем

² Т.е. попыток описать состояние системы недостающим или избыточным числом координат.

равновесии (однородном распределении). Эти процессы носят направленный (упорядоченный) характер, напоминая перекачку жидкости или сыпучих материалов из одной части сосуда в другую. Такие процессы всегда неравновесны, даже если они осуществляются бесконечно медленно (квазистатически), поскольку система при этом остаётся пространственно неоднородной. Такого рода изменения состояния вызывает совершение над системой упорядоченной (например, технической) работы, а также векторные процессы релаксации, сопровождающиеся выравниванием температур, давлений, химических и других потенциалов системы. Вместо координат Δr_i , имеющих смысл векторов смещения, очень удобны «моменты распределения» $Z_i = \Theta_i \Delta r_i$ параметров Θ_i , поскольку в процессах перераспределения величина Θ_i остаётся неизменной. Координаты r_i относятся, строго говоря, к внешним параметрам системы, поскольку они характеризуют положение центра энергоносителя Θ_i в целом относительно внешних тел (окружающей среды) точно так же, как центр тяжести системы r_m или ее центр инерции r_w [5].

Мы не будем здесь касаться ещё одной группы процессов *переориентации*, связанных с изменением направления вектора смещения Δr_i и проявляющихся, например, в установлении единой ориентации спинов элементарных частиц, в спонтанном намагничивании ферромагнетиков, в установлении определенной конфигурации атомов в молекулах, в выстраивании в одной (близкой к экваториальной) плоскости небесных планетарных орбит и т.д. Важно только понять, что по мере углубления исследований число различных процессов может увеличиваться, что следует предусмотреть при разработке метода описания состояния исследуемых систем.

Как следует из изложенного, каждому энергоносителю Θ_i соответствует своя форма энергии U_i как функция его положения в пространстве, т. е. $U_i = U_i(\Theta_i, r_i)$, так что энергия системы в целом как наиболее общая функция её состояния имеет вид $U = \sum_i U_i(\Theta_i, r_i)$. Это позволяет выразить её полный дифференциал в виде тождества:

$$dU \equiv \sum_i \Psi_i d\Theta_i + \sum_i \mathbf{F}_i \cdot d\mathbf{r}_i, \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (1)$$

где $\Psi_i \equiv (\partial U / \partial \Theta_i)$ – усреднённые значения обобщённых потенциалов системы (абсолютной температуры T , давления p , химического, электрического, гравитационного и т. п. потенциала k -го вещества; $\mathbf{F}_i \equiv (\partial U / \partial \mathbf{r}_i)$ – обобщённые силы в их общефизическом понимании.

Тождество (1) в приложении к изолированным системам ($dU_{из} = 0$) отражает закон сохранения и превращения энергии. Согласно ему, парциальная энергия каждой независимой степени свободы системы U_i может изменяться как вследствие её переноса энергоносителя Θ_i через границы системы, т. е. совершения элементарной работы ввода в систему вещества, заряда, импульса, энтропии и т. п.

($dW_i^b = \Psi_i d\Theta_i$), либо за счёт их взаимопревращения, т. е. совершения механической, электрической и т. п. работы элементарной ($dW_i^n = \mathbf{F}_i \cdot d\mathbf{r}_i$)³. Поскольку каждый из $2n$ независимых параметров Θ_i и r_i , входящих в тождество (1), требует в общем случае своей системы отсчёта, энергодинамике приходится иметь дело с пространством $2n$ переменных, что намного обширнее 4-х мерного пространства Минковского, даже если считать пространство и время независимыми. Тем не менее изучение ряда фундаментальных дисциплин с единых позиций энергодинамики оказывается даже более простым, чем изучение каждой из них в отдельности. Если для каждой из этих величин искать аналог инерциальной системы отсчёта, по отношению к которой уравнение (1) должно оставаться инвариантным, то исследование поливариантных систем (со многими степенями свободы) стало бы невообразимо сложным. Отсюда и следует важность отыскания предпочтительных систем отсчёта, которые свели бы их количество к минимуму.

4. Необходимость перехода к абсолютным системам отсчёта.

Покажем теперь, что для каждой формы парциальной энергии U_i поливариантной системы существует единственная (абсолютная) система отсчёта, которая гарантирует выполнение закона сохранения энергии при всех возможных в системе процессах.

С этой целью обратимся к энергодинамическому тождеству (1). Согласно ему, закон сохранения энергии нарушается, если любой из параметров Θ_i или r_i изменяются не вследствие энергообмена или энергопревращения, а в связи с изменением системы его отсчёта. Это означает, что СО этих параметров должны быть *абсолютными*, т. е. оставаться неизменными в течение любых процессов, происходящих в системе. Это требование относится и к потенциалам. Чтобы убедиться в этом, применим метод нахождения условий равновесия, идея которого принадлежит Д. Гиббсу (1885) [6]. Рассмотрим изолированную в целом систему, разделённую для простоты на две части (подсистемы) перегородкой, проницаемой лишь i -го энергоносителя Θ_i (например, теплопроницаемой или подвижной перегородкой при установлении соответственно условий теплового и механического равновесия). Так как в процессе установления равновесия энергия системы в целом U остаётся неизменной, условие равновесия выражается в отсутствии её вариации δU при любых вариациях энергии в подсистемах. При этом процессы превращения энергии, описываемые второй суммой тождества (1), прекращаются ($\mathbf{F}_i \cdot d\mathbf{r}_i = 0$). Обозначая параметры в этих подсистемах одним и двумя штрихами, на основании (1) имеем: $\delta U'$ и $\delta U''$ подсистем (что обусловлено динамическим характером теплового равновесия):

$$\delta U = \delta U' + \delta U'' = \Psi_i' d\Theta_i' + \Psi_i'' d\Theta_i'' = 0. \quad (2)$$

³ Эти две категории работ именуется в энергодинамике упорядоченными W_i^n и неупорядоченными W_i^b в зависимости от того, имеют ли преодолеваемые силы результирующую или не имеют, а их элементарные количества

обозначаются символом неполного дифференциала « d », чтобы подчеркнуть их зависимость от пути (характера) процесса.

Учитывая, что система в целом изолирована ($\Theta_i = \text{const}$), находим, что в состоянии равновесия возможные вариации Θ_i' и Θ_i'' в подсистемах подчинены очевидному ограничению:

$$\delta\Theta_i' = \delta\Theta_i' + \delta\Theta_i'' = 0. \quad (3)$$

Рассматривая (2) совместно с уравнением наложенных связей (3), приходим к выводу, что в состоянии равновесия имеет место равенство потенциалов Ψ_i' и Ψ_i'' в обеих подсистемах:

$$\Psi_i' = \Psi_i''. \quad (4)$$

Поскольку данное условие равновесия носит общий характер и не зависит от природы вещества в подсистемах, параметры Ψ_i в любых подсистемах должны измеряться в СО, единой для всех веществ. Такие шкалы называются универсальными. Далее, равенство (4) сохраняет силу до тех пор, пока возможен обмен энергией в i -й форме между подсистемами, т. е. пока не выродилось (исчезло) полностью движение данного рода в любых подсистемах. Это означает, что потенциалы Ψ_i' и Ψ_i'' должны измеряться в СО, нуль которой соответствует полному «вырождению» данной степени свободы системы во всех мыслимых телах и частях системы. Для температуры как потенциала теплообмена этим требованиям, как известно, отвечает шкала Кельвина. Такие СО (и соответствующие им шкалы) называются абсолютными. Для термодинамики использование таких шкал является, как известно, обязательным. Никакие ИСО этому требованию не соответствуют.

Данный ход рассуждений можно повторить не только для теплообмена $dQ = TdS$, но и для любого другого процесса энергообмена: работы всестороннего сжатия системы $dW_c = -pdV$, работы ввода k -го вещества с химическим потенциалом μ_k в количестве N_k молей $dW_k = \mu_k dN_k$ и т. д. Соответствующие им условия равенства давлений и химических потенциалов получили в термодинамике название условий механического и материального равновесия. Их несложно распространить и на процессы обмена внешней энергией, когда энергию U удаётся приписать одному из тел совокупности, т. е. сделать собственной энергией объекта исследования. Такова, например, работа $dW_e = \phi d\Theta_e$ ввода электрического заряда Θ_e в область с потенциалом ϕ , работа $dW_g = \Psi_g dM$ ввода массы M в гравитационное поле с потенциалом Ψ_g , работа ввода импульса $dW_v = \mathbf{v} \cdot d\mathbf{P}$ и т.д. Это делает совершенно очевидной необходимость измерения в абсолютной шкале не только температуры и давления (что известно из термодинамики), но и химического, электрического, гравитационного, кинетического v и любого другого потенциала исследуемой системы.

Особо следует остановиться на процессе обмена между подсистемами (например, слоями движущейся жидкости импульсом \mathbf{P} с компонентами P_α ($\alpha = x, y, z$) $dW_w = \sum_\alpha v_\alpha dP_\alpha$. В этом случае роль «кинетического потенциала» Ψ_w играет соответствующая компонента v_α вектора скорости \mathbf{v} . Это соответствует закону трения Ньютона, согласно которому слои движущейся жидкости обмениваются импульсом, пока существуют градиенты поперечной скорости потока. Следовательно, любые составляю-

щие скорости также необходимо отсчитывать от абсолютного нуля, соответствующего прекращению энергообмена данного рода вплоть до исчезновения относительного движения во всех телах исследуемой системы.

С позиций энергодинамики, рассматривающей в качестве такого объекта исследователя всю совокупность взаимодействующих (взаимно движущихся) тел или их частей, найти такую абсолютную СО для кинетического потенциала $\Psi_w = v_\alpha$ совсем несложно. Для этого необходимо только учесть, что в изолированной системе, достигшей состояния внутреннего равновесия (однородного распределения любых энергоносителей Θ_i), их центры, равно как и центры инерции или массы (их радиусы-векторы \mathbf{r}_w и \mathbf{r}_m) не могут быть изменены никоим образом. Поэтому их величину в состоянии равновесия можно положить за абсолютное начало отсчёта не только скорости, но и любых внешних параметров системы. Это состояние равновесия может служить и АСО внутренних сил, определяемых в энергодинамике как производных от энергии системы U по этим координатам $\mathbf{F}_i \equiv (\partial U / \partial \mathbf{r}_i)$. Очевидно, что в состоянии внутреннего равновесия (однородном состоянии) эти силы обращаются в нуль. Чтобы найти таким путем внешнюю силу, действующую на незамкнутую систему, её следует рассматривать как часть (подсистему) так называемой «расширенной» системы, включающей в себя окружающую среду. Для неё \mathbf{r}_w и \mathbf{r}_m будут совпадать с центром её объёма. Так можно поступать всякий раз, когда нет уверенности в том, что рассматриваемая система является изолированной (замкнутой) с достаточным приближением, вплоть до рассмотрения Вселенной в целом как изолированной системы. Как видим, для этого нет никакой необходимости прибегать к гипотезе неподвижного эфира. Только так мы можем обеспечить выполнение законов сохранения энергии, массы, заряда, импульса и его момента, относящихся, как известно, к изолированным системам.

5. Релятивистская термодинамика как пример нарушения принципа относительности.

К сожалению, доказанное выше положение, не стало достоянием не только механики и электродинамики, но и самой термодинамики. В годы, следовавшие за появлением фундаментальной работы А. Эйнштейна (1905), содержавшей формулировку специальной теории относительности (СТО), физики стремились придать физическим законам форму, инвариантную по отношению к любым инерциальным системам отсчёта. В области термодинамики эту попытку предпринял впервые сам М. Планк (1907) [8]. Он рассмотрел тепловую машину в виде цилиндра с газом под поршнем, работающую по циклу Карно с быстродвижущимся источником тепла. После адиабатического сжатия газа и его ускорения рабочее тело машины получает тепло от движущегося теплоисточника при температуре T_r' . Затем цилиндр с газом замедляется адиабатически до состояния покоя, и температура газа становится равной T_r . После этого газ в цилиндре расширяется адиабатически до температуры теплоприемника T_k ,

отдаёт ему некоторое количество тепла Q_x при температуре T_x и вновь адиабатически сжимается до температуры T_r . Вслед за этим цилиндр с газом вновь ускоряется, и цикл повторяется.

Опираясь на известные из механики выражения для преобразования энергии и работы ускорения dW_w , он пришёл к выводу, что теплоту Q и абсолютную температуру T следует преобразовывать в соответствии с выражениями $Q' = Q/\gamma$; $T' = T/\gamma$, где Q' , T' – теплота и температура в системе отсчёта, движущейся относительно наблюдателя со скоростью $v = |v|$; $\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$ – множитель Лоренца, c – скорость света в вакууме. При этом он получил выражение термического КПД релятивистского цикла Карно в виде

$$\eta_i^K \equiv W_{\text{ц}}'/Q'_r = 1 - T_x\gamma/T_r. \quad (5)$$

Найденные М. Планком соотношения получили одобрение А. Эйнштейна. Так было до тех пор, пока в 1963 г. Х. Отт не обнаружил абсурдность этого результата с точки зрения самой термодинамики [9]. Действительно, если разогнать сам источник тепла с температурой T_r до скорости v , использовать его тепло Q'_r в релятивистской машине Карно (с быстро движущимся резервуаром тепла) и затем вновь затормозить до скорости $v = 0$, то результат указанных операций должен в точности совпадать с работой классической машины Карно. Однако этого не происходит.

Статья Х. Отта не была замечена при его жизни. Однако вскоре к такому же выводу независимо от Х. Отта пришёл Х. Арзельс (1966) [10]. В отличие от Отта, он счёл неправильными и формулы преобразования энергии и импульса, вытекающие из релятивистской механики упругих тел. На этот раз работа была замечена, и последовала лавина публикаций, приведших к оживлённой дискуссии на международных симпозиумах в Брюсселе (1968) и Питтсбурге (1969). Эти дискуссии обнаружили такой хаос в области определения базовых понятий термодинамики, и такой разницей в релятивистских преобразованиях термодинамических величин, что Х. Арзельс вынужден был заявить о «современном кризисе термодинамики». Договариваются даже до того, что применение той или иной формулы релятивистских преобразований термодинамических величин зависит от положения термометра в пространстве [5]. Это был редкий для физики случай, когда абсурдность результатов была обнаружена лишь спустя полстолетия и не была разрешена удовлетворительным образом. Ведь преобразования Планка не оставляли инвариантным выражение КПД цикла Карно η_i^K (5), которое являлось одной из математических формулировок второго начала термодинамики (принципа исключённого вечного двигателя 2-го рода), и на него должно было распространяться требование инвариантности физических законов. Между тем по Планку, температура движущегося источника всегда ниже измеренной в неподвижной системе отсчёта, и в соответствии с его преобразованиями КПД релятивистского цикла Карно (5) всегда меньше, чем у классического. Более того, при опре-

деленных γ этот КПД может оказаться даже отрицательным. Лишь в рамках энергодинамики удалось показать, что релятивистская машина Карно представляет собой комбинированный термически-механический двигатель, в одном цикле преобразующий тепловую и механическую энергию. КПД такой комбинированной машины принимает промежуточное значение между КПД каждой из них в отдельности, приближаясь к одному из них по мере изменения соотношения между обеими формами энергии. Этот КПД инвариантен относительно преобразований Лоренца [4].

Однако и без детального анализа релятивистской машины Карно должно было быть очевидным, что внутренняя энергия системы U в силу её определения как части энергии, не зависящей от движения системы, не подлежит релятивистским преобразованиям (инвариантна). Это можно утверждать и по отношению к теплоте и работе как к двум независимым способам изменения этой энергии, поскольку каждый из них в отдельности выражается её изменением. Тем не менее нередко необходимость преобразования внутренней энергии аргументируют именно совершением работы объёмной деформации при изменении объёма тела вследствие лоренцова сокращения его размеров в направлении движения. Несостоятельность такой «аргументации» очевидна, поскольку сокращение размеров в направлении движения всегда может быть компенсировано изменением размеров в поперечном направлении. Кроме того, указанное сокращение размеров имеет место и в вакууме, где никакой работы расширения вообще не совершается. Налицо, таким образом, внутреннее противоречие релятивистской термодинамики, подтверждающее её принадлежность к теории абсолютности.

6. Негативные последствия релятивизма.

Изгнав «за ненадобностью» из физики XX столетия эфир как первичную форму материи, из которой сформировались все известные формы вещества Вселенной, теория относительности столкнулась с целым букетом противоречий и непреодолимы трудностей. Нежелание физиков – теоретиков признать свою ошибку и их запоздалые попытки преодолеть возникшие трудности путем подмены эфира физическим вакуумом как пространством, заполненным «виртуальными» (не существующими в реальности, сконструированными в сознании) частицам, не освободило от необходимости поиска других претендентов на эту роль. Попытки объяснить ряд новых явлений, обнаруженных экспериментальной физикой и наблюдательной астрономией, обернулись введением целого ряда гипотетических сущностей типа «скрытой массы», «электромагнитного поля», «тёмной материи», «тёмной энергии» и т. п.

Кризис теоретической физики усугубился крахом атомизма как учения о «неделимых». Экспериментальное обнаружение четырёх сотен субатомных и субъядерных частиц сделало перспективной концепцию «бесконечной делимости» и волновой природы материи. Стало более очевидным, что практическое отсутствие «эфирного ветра» в опы-

тах Майкельсона – Морли и им подобных объясняется именно волновой природой материи, у которой отсутствует сложение скорости источника света и светоносной среды.

Всё это вкупе с новейшими открытиями в области астрономии вынуждает критически переосмыслить аргументы, положенные в основание теории относительности. Ниже мы кратко остановимся на тех из них, которые являются наиболее дискуссионными и приводят к противоречию с классической физикой и экспериментом.

6.1. Объединение пространства и времени в единый континуум

В классической физике пространство и время рассматривались как независимые переменные. Это подтверждалось наличием большого числа локальных процессов, протекающих в одних и тех же элементах пространства (при $\mathbf{r} = \text{const}$), и, напротив, возможность одновременного движения тел ($\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$) в разных точках пространства. Обе упомянутые группы процессов удовлетворительно описывались в лагранжевой и эйлеровой системе координат путем представления какой-либо величины типа потенциала ψ_i в виде функции независимых переменных \mathbf{r} и t вида $\psi_i[\mathbf{r}(t), t]$.

Наши попытки найти экспериментальные или логические основания для объединения понятий пространства и времени в единый пространственно-временной континуум не увенчались успехом. Скорее всего, синтез этих двух независимых аргументов явился отражением субъективных представлений А. Эйнштейна, который видел суть науки в создании новых концепций, пусть даже противоречащих «очевидным» логическим схемам и результатам наблюдений, но диктуемых интуицией исследователя и «красотой» теории.

Поэтому и здесь приходит на помощь принцип определённости состояния, согласно которому введение множества дополнительных переменных для характеристики тензора кривизны пространства сверх числа реальных процессов, наблюдаемых в нём, представляет собой типичный пример «переопределения» системы.

Характерно, что СТО и ОТО, утверждая взаимосвязь пространства и времени, не предложили способа описания процессов, учитывающего упомянутую связь пространства и времени. Поэтому их математические уравнения по-прежнему оперируют функциями типа $\psi_i[\mathbf{r}(t), t]$, рассматривающими пространство и время как независимые переменные. Это означает, что указанная взаимосвязь существует только в воображении исследователей.

Однако введение пространственно-временного континуума не столь безобидно. Оно явным образом нарушает определение абсолютного пространства как «вместилища всего сущего», данное И. Ньютоном [], и делает его соучастником всевозможных процессов. В частности, пространство приобретает способность «искривляться» под влияние распределённых в нём масс, т. е. приобретает определённые физические свойства, которые изменяются в процессе перераспределения этих масс во Вселенной. Это искривление оказывает действие,

аналогичное силам в теории Ньютона. Тем самым пространство уподобляется арене, принимающей непосредственное участие в бою гладиаторов. Игнорировать это влияние невозможно, как и учесть его в практических расчётах.

Нельзя скинуть со счетов и геометризацию физики обусловленную изменяющейся кривизной пространства, а также подмену ею понятия силы тяготения как причины возникновения движения небесных тел. Всё это свидетельствует о методологической несостоятельности ОТО.

6.2. Искажение изначального (ньютоновского) понятия массы

Вводя понятие массы, И. Ньютон определил её как «меру количества материи, пропорциональную её плотности и объёму [1], т. е. как функцию состояния. Такая трактовка отражена и в его определении силы F на основе закона тяготения. Вместе с тем Ньютон дал и другое определение «приложенной» силы F как функции процесса ускорения, определив её как величину, пропорциональную приращению количества движения $P = Mv$ в единицу времени. Поскольку понятия вектора во времени Ньютона не существовало, это дало основание трактовать массу M как меру сопротивления тела процессу ускорения. В дальнейшем такое понимание силы и массы закрепилось в понятиях «инерционной», «гравитационной», «электромагнитной» и т. п. массы и соответствующей ей силы F_u, F_g, F_e .

Положение не изменилось и после появления векторной алгебры, когда стало ясно, что ньютоновский закон силы $\mathbf{F} = d\mathbf{P}/dt$ относится к активной (ускоряющей) силе, а не к силе инерции, для которой этот закон имеет вид $\mathbf{F}_u = -d\mathbf{P}/dt$. Это означало, что трактовка массы M во 2-м законе Ньютона как меры инерции является совершенно необоснованной, поскольку у него она служила источником гравитационного поля и причиной возникновения движения, а не его препятствием. К сожалению, этого не последовало, и при разработке теории относительности А. Эйнштейн использовал извращённое понимание массы. В результате к упомянутым выше «массам» добавились понятия «массы покоя», «продольной», «поперечной» и «релятивистской» массы.

Между тем такое обилие «масс» является прямым нарушением принципа определённости и «переопределением» системы, поскольку её состояние уже однозначно определено параметрами Θ_i как количественными мерами носителя соответствующей формы энергии. Подтверждением этого может служить принцип Ле Шателье - Брауна в физической химии, согласно которому реакция системы на внешнее воздействие пропорционально количеству вещества в ней, независимо от того, в каких единицах оно выражено.

6.3. Постоянство скорости света

Одним из основополагающих постулатов СТО и ОТО А. Эйнштейна явилось допущение постоянства скорости света c в вакууме. Это допущение в свою очередь опиралось на признание наличия во Вселенной пустого пространства и корпускуляр-

ную концепцию света, которая позволяла исключить влияние окружающей среды на скорость его распространения⁴.

Между тем ещё Лаплас (1805) на основании наблюдений и факта устойчивости солнечной системы показал, что скорость распространения гравитационного взаимодействия не может быть ниже $5 \cdot 10^7$ скоростей света [22]. Значительно позднее (в 1948 году) российский астрофизик Н. Козырев по фотографиям звезды Орион, полученным при закрытых металлических шторках телескопа, обнаружил излучение, приходящее значительно раньше света в его оптическом диапазоне [23]. В 90-е годы этот результат был подтверждён группой исследователей РАН [24].

В 50-е годы основоположник астроспектроскопии А.А. Белопольский открыл, что спектр света смещается вблизи ярких звёзд, что свидетельствовало об изменении скорости электромагнитных волн в зависимости от свойств окружающей среды [25]. Обнаруженная им межзвёздная дисперсия скорости ЭМ-волн была подтверждена в дальнейшем неоднократно. При этом выяснилось, что ЭМ-волны с частотой ниже 100 КГц имеют скорость существенно ниже величины $3 \cdot 10^8$ м/с.

В 60-е годы непостоянство скорости света было обнаружено при радиолокации Венеры. При погрешности радара $\pm 1,5$ км и максимальной погрешности эксперимента в 260 км из-за вращения Земли разброс данных измерений скорости света на разных участках её орбиты составил 2000 км. [26].

Возможность превышения скорости света подтвердил так называемый «туннельный эффект» [27]. О волновой его природе свидетельствует эксперимент, в котором лазерный луч вышел из камеры с парами цезия ещё до того, как он целиком вошёл в неё [28].

В течение последних десятилетий XX века в далеком космосе радио- и рентгеновскими телескопами обнаружено много объектов (квазаров и галактик), которые выбрасывают струи вещества со скоростью, превышающей скорость света в несколько раз. Были обнаружены и другие явления, в которых «сверхсветовые» скорости удавалось даже измерить [29].

Совершенно неожиданным стало открытие д-ра Р. Сантilli (2016), который сконструировал телескоп с вогнутыми линзами и получил с его помощью многократные изображения одной и той же звезды в разных точках орбиты в виде «жемчужного ожерелья» из-за различия скорости распространения излучения [30].

Не меньше свидетельств и замедления света. В 1982 году австралийский учёный В. Setterfield обратил внимание на монотонное убывание измеренных скоростей света в течение последних 300 лет [31]. Другое странное явление обнаружила с помощью телескопа «MAGIC» международная группа исследователей галактики «Маркариан 501». Астрономы «рассортировали» поступающие отсюда с

каждой вспышкой гамма-фотоны на низко- и высокоэнергетические и выяснили, что при одновременном излучении последние прибывают с запозданием около 4 минут [32]. В 1999 году в «Natura» была опубликована научная статья с подробным описанием эксперимента, в котором скорость света удалось уменьшить до 17 метров в секунду [33].

Таким образом, постулированное А. Эйнштейном постоянство и предельность скорости света противоречит опытным фактам.

6.4. Зависимость массы от скорости

Трактовка массы как меры инерции повлекла за собой проблему взаимосвязи массы M и импульса P , которые в классической физике рассматривались как независимые переменные. Последнее становится особенно очевидным с позиций энергодинамики, в которой масса и импульс P являются координатами двух независимых процессов: массообмена (ввода в систему массы ($dM/dt \neq 0$)) в условиях постоянства её состава) и ускорения системы ($dP/dt \neq 0$). Теоретическое обоснование зависимости массы от скорости свелось у А. Эйнштейна к утверждению: «Постоянная сила, хоть и маленькая, за длительный промежуток времени может сообщить телу скорость, превышающую скорость света c . Чтобы этого не случилось, масса должна расти!». Г. Ландсберг возвёл это положение в ранг «закона Эйнштейна» [], считая его строго доказанным, в частности, в экспериментах Кауфмана []. Между тем возрастание массы со скоростью противоречит закону сохранения массы. Действительно, рассмотрим произвольную изолированную и пространственно неоднородную систему, части которых находятся в относительном движении. Если бы массы этих частей M_i возрастали с увеличением их скорости, то и масса системы в целом $M = \sum_i M_i$ не могла бы оставаться неизменной в нарушение закона её сохранения. Это вынуждает отнестись к результатам экспериментов более внимательно. Как выясняется при ближайшем рассмотрении, ни в упомянутых, ни в каких-либо других экспериментах с ускорителями частиц не учитывался КПД этих процессов η_i , который можно представить как отношение силы инерции $F_u \equiv -dP/dt$ к «приложенной» для этого силе F_i , исходящей от электромагнитного или какого-либо иного ускоряющего поля ($\eta_i = |F_u|/|F_i|$). С учётом этого уравнение процесса принимает вид, требуемый термодинамикой необратимых процессов (ТНП) []:

$$F_i = \eta_i^{-1} dP/dt \quad (6)$$

Это выражение учитывает неизбежные потери в процессе ускорения (необратимость этого процесса). Очевидно, что какую бы силу F_i мы ни прикладывали к ускоряемому предмету, с приближением к предельной скорости (в данном случае к скорости света c) $dP/dt \rightarrow 0$, поскольку дальнейшее ускорение невозможно. Это означает, что уравнение (6) нелинейно, что делает введение коэффициента сопротивления $R_i = \eta_i^{-1}$ обязательным. При

⁴ Согласно противоположной (волновой) теории света он может распространяться только в упругой среде, а его определяется исключительно свойствами этой среды [].

этом становится предельно ясным, что КПД любой ускорительной установки обращается в нуль дважды: на «холостом ходу» установки, когда заряд или любое другое тело ещё не внесено в ускоряющее поле, и в режиме «короткого замыкания», когда ускорение прекращается, а вся затрачиваемая на создание поля мощность рассеивается в форме тепла. Эти соображения в полной мере относятся и к экспериментам Кауфмана по ускорению электронов [20]. Таким образом, в них наблюдается изменение не массы, а КПД процесса преобразования энергии поля в кинетическую энергию заряда. Тем самым, мы приходим вслед за [14] к выводу, что существует единственная масса M , являющаяся мерой количества вещества, а понятия «массы покоя», «релятивистской», «инертной», «электромагнитной», «гравитационной» и т. п. масс должны быть отброшены как излишние.

6.5. Эквивалентность массы и энергии

Насколько нам известно, постулированный А. Эйнштейном принцип эквивалентности полной энергии системы E её релятивистской массе M_p

$$E = M_p c^2 \quad (7)$$

не подвергался критике со стороны термодинамики, которую он считал «единственной теорией общего содержания, следствия которой никогда и никем не будут опровергнуты» [1]. Между тем этот анализ приводит к выводу о полной несостоятельности этого принципа. Начнём с традиционного разложения этого выражения по массе покоя системы M_0 в условиях постоянства скорости света в вакууме:

$$E = M_p c^2 = M_0 c^2 + M_0 v^2 / 2 + \dots \quad (8)$$

Из (8) следует, что энергия E неподвижной системы ($v = 0$) равна $M_0 c^2$, и в условиях $M_0 = const$ (система закрыта) не может быть изменена никоим образом, даже не будучи изолированной. Это положение находится в вопиющем противоречии с законом сохранения энергии в форме (1), согласно которому в этих условиях она ещё может быть изменена путём варьирования $2(n-1)$ переменных, не зависящих от M_0 . Таким образом, здесь мы вновь сталкиваемся с концепцией «неразличимости» и с «недоопределением» системы, если энергия E принимается зависящей лишь от массы.

Чтобы найти истинную связь энергии с массой, обратимся к теории волн [1], согласно которой скорость распространения возмущений в какой-либо среде (в данном случае скорость света c) определяется частной производной от плотности энергии упругой деформации среды $\rho_u = dU/dV$ по плотности ρ этой среды:

$$c^2 = \partial \rho_u / \partial \rho \quad (9)$$

Для космического вакуума как «скрытой» (ненаблюдаемой) массы, плотность ρ которой является единственной переменной его состояния, частная производная ($\partial \rho_u / \partial \rho$) переходит в полную $d\rho_u / d\rho$, так что интегрирование её с учётом очевидных соотношений $E = \int \rho_u dV$ и $M_0 = \int \rho dV$ приводит к выражению

$$U = M_0 c^2 \quad (10)$$

Такого рода соотношение (с коэффициентом пропорциональности $1/2$) было получено Н.А. Умо-

вым ещё в 1874 году, исходя из соображений баланса энергии в процессе конденсации эфира [34]. Сходное с этим выражение $U = (3/4) M c^2$ получил В. Томсон в 1881 году с учётом так называемой «электромагнитной массы» [5]. Выражение $E = M c^2$ было получено О. Хевисайдом (1890), исходя из представления о потоке лучистой энергии в эфире как произведении светового импульса $P = M c$ на его скорость c [35]. К такому же выводу пришли А. Пуанкаре (1900) и Ф. Хазенорль (1904). Таким образом, А. Эйнштейн в 1905 году лишь обобщил это выражение на любые формы энергии, положив при этом условие $c = const$. В планковской системе единиц, где $c = 1$, это выражение выглядело как равенство $E = M_p$, что и дало возможность назвать его «принципом эквивалентности» массы и энергии [36].

Однако с термодинамических позиций в данном случае речь может идти только о пропорциональности энергии E и массы M , а не об их эквивалентности, поскольку они относятся соответственно к функции состояния и её аргументу, имеют различную размерность и различный физический смысл. Это относится в особенности к ошибочной интерпретации соотношения (10) как способности массы превращаться в энергию и наоборот, что проявилось, например, в термине «тёмная энергия».

7. Заключение

Концепция неразличимости процессов, скрывающаяся за принципом относительности, лишает его эвристической ценности. Его постулирование сделало понимание физических процессов необязательным и в значительной мере иллюзорным, и в конечном счёте породило неразличение истины и заблуждений. Этот принцип нацеливает на отыскание условий, делающих процессы неразличимыми вместо того, чтобы выявлять их специфику и подсказывать способы изучения сложных процессов. Пояснить сказанное можно на примере того же принципа Галилея. Ещё в те времена моряки находили способ различения покоя и движения, бросая за корму лить с завязанными на нём узлами или якорь, чтобы измерить по отдельности скорость судна относительно водной среды и скорость самой этой среды. Более того, оказалось достаточно маятника Фуко, чтобы отличить вращение Земли, находясь внутри храма. Следовательно, относительность движения ещё не означает его неотличимости от покоя. Например, отличить установившееся движение сосуда с газом от состояния его покоя можно, находясь внутри него и наблюдая ослабление броуновского движения в нём по мере приближения скорости установившегося движения к скорости света. Различить природу силы при взаимном движении нейтрального и заряженного тела можно, по-видимому, по спектру частот, излучаемых телом при движении.

Словом, ни из принципа относительности Галилея-Пуанкаре-Эйнштейна, ни из экспериментальной практики не следовало, что физические законы *должны* формулироваться именно таким образом, чтобы покой и равномерное прямолинейное

движение системы были *неразличимы*. Напротив, из этой практики вытекала предпочтительность формулировать эти законы таким образом, чтобы их вид был наиболее простым и понятным, и по возможности не зависел бы от СО. Таковы СО, в которых пространство, заполненное материей, остаётся неподвижным и не принимает участия в происходящих в ней процессах. Именно таково пространство, занятое изолированной системой, центр которого совпадает с центром массы, инерции, заряда, энтропии и любого другого экстенсивного параметра состояния при равномерном (равновесном) распределении его плотности по этому пространству. В силу принципа самоненаушимости равновесия, известного как общее начало термодинамики [1], это положение не может быть изменено никаким образом. В такой системе роль АСО может выполнять любой материальный объект, не изменяющей своего положения относительно центра ее объёма. В ней невозможно спутать относительное перемещение одного из тел при его падении на другое с его ускорением, поскольку первое сопровождается изменением положения центра массы всей системы по отношению к центру ее объёма, а другое – смещением центра его инерции.

С этих позиций требование инвариантности физических законов Пуанкаре–Лоренца–Эйнштейна в ИСО выглядит не менее искусственным, чем идея создания теории единого поля вместо разработки единого метода нахождения явно различимых сил []. В этой связи энергодинамический подход является заслуживающей внимания альтернативой ТО, знаменующей собой возврат физики на классический путь развития [43]. Благодаря ему энергодинамика, не нуждающаяся в ИСО, может служить «пробным камнем» для любой релятивистской теории.

Все это подкрепляет позицию академика И. Тамма, который писал: «Никто не может, конечно, предсказать, каким будет дальнейшее развитие физики, но одно, мне кажется, можно утверждать с несомненностью – идеи Эйнштейна, его анализ понятий пространства и времени и взаимосвязи пространственно–временных соотношений с находящейся в пространстве и времени материей могут претерпеть в дальнейшем глубокие изменения» [].

Список литературы:

1. Sonntag R.E., Van Wylen G.J. Fundamentals of Thermodynamics. 5th ed., Wiley, 1998, 783 p. (Базаров И. П. Термодинамика. Изд. 4-е. — М.: Высшая школа, 1991).
2. Etkin V.A. Termodinamika neravnovesnykh protsessov perenosa i preobrazovaniya energii. – Saratov: Izd. SGU, 1991. (In Russian). (Эткин В.А. Термодинамика неравновесных процессов переноса и преобразования энергии. – Саратов: Изд. –во СГУ, 1991, 168с.)
3. Etkin V. Thermokinetics (Synthesis of Heat Engineering Theoretical Grounds).- Haifa, 2010. (Эткин В.А. Термокинетика (термодинамика неравновесных процессов переноса и преобразования энергии. Тольятти, 1999, 228 с.)

4. Etkin V. Energodynamics (Thermodynamic Fundamentals of Synergetics).- New York, 2011.- 480 p.(Эткин В.А. Энергодинамика (синтез теорий переноса и преобразования энергии). -СПб., «Наука», 2008. – 409 с.)
5. Gibbs J. W. // Trans. Connecticut Academy. 1875. V.3. P. 108–248.
6. Tomson W. Mathematical and physical papers. Cambridge, 1882.
7. Onsager L. Reciprocal relations in irreversible processes // Phys. Rev. 1931. 237(14). P. 405–426; 238(12). P. 2265–2279.
8. Пуанкаре А. // Избранные труды.— М.: «Наука», 1974.- С.429-433.
9. Newton I. Principia. University of California Press, Berkley, 1934. (Ньютон И. Математические начала натуральной философии.- М., 'Наука', 1989.
10. Clausius R. Die mechanische Warmethorie. Braunschweig, 1876. Bd.1,2.
11. Maxwell J. Treatise on Electricity and Magnetism, London, 1873. (Максвелл Дж. К. Трактат по электричеству и магнетизму. М.: Наука, 1989. Т.1,2).
12. Sedov L.I. Mekhanika sploshnoy sredy. Т.1. – М.: Nauka, 1979. (In Russian).(Седов Л.И. Механика сплошной среды. Т.1. – М.: Наука, 1979).
13. Gyarmati I. Non-equilibrium Thermodynamics. Field Theory and Variational Principles. –Springer – Verlag, 1970. (Дьярмати И. Неравновесная термодинамика. Теория поля и вариационные принципы. – М.: Мир, 1974, 304 с).
14. Kutateladze S. S. Osnovy teorii teploobmena. – М.,1979. (In Russian)..(Кутамеладзе С. С. Основы теории теплообмена. – М.: Атомиздат, 1979).
15. Prigogine I. Etude Thermodynamique des Phenomenes Irreversibles. – Liege, 1947. (Пригожин И. Введение в термодинамику необратимых процессов. М.: ИИЛ,1960).
16. Etkin V.A. Paralogizmy termodinamiki. – Saarbrücken, Palmarium Ac. Publ., 2015. (In Russian). (Эткин В.А. Паралогизмы термодинамики. – Saarbrücken, Palmarium Ac. Publ., 2015. 353 с.).
17. Jou D., Lebon G. Extended Irreversible Thermodynamics. N.Y.Sprinen,1993.
18. Etkin V.A. Sintez osnov inzhenernykh distsiplin (Energodiamicheskii podkhod k integratsii znaniy) - Saarbrücken: Palmar. Ac. Publ., 2011.(In Russian). (Эткин В.А. Синтез основ инженерных дисциплин (Энергодиамиический подход к интеграции знаний). – Саарбрюкен: «Palmar. Ac. Publ., 2011).
19. Feynman R., Leyton R., Sands M. Feynman's Lectures on Physics. V.5. – London, 1964.
20. Kaufmann, W. Die elektromagnetische Masse des Elektrons, Physikalische Zeitschrift, 1902. Т. 4 (1b): 54–56.
21. Crawford F. Berkeley Physics course. V. 3. Waves.- McGraw-Hill, 1968.
22. Laplace P. S. Mecanique celeste, Paris, 1805.
23. Kozyrev N.A. Izbrannyye trudy. - L.: LGU, 1991. S. 385-400. (In Russian). (Козырев Н.А. Избранные труды. - Л.: ЛГУ, 1991. С. 385-400).
24. Lavrent'yev M.M., Yeganova I.A. i dr. // DAN SSSR, 1990, 314(3), 352.(Лаврентьев М.М., Еганова

И.А. и др. О дистанционном воздействии звезд на резистор. // ДАН СССР, 1990, Т.314, Вып.2, С.352).

25. Belopol'skiy A.A. *Astronomicheskiye trudy*. М., 1954. (In Russian)..(Белопольский А.А. *Астрономические труды*. М., 1954).

26. Wallace B. G., *Spectrosc. Lett.* 2, 361 (1969).(Уоллес Б. Проблема пространства и времени в современном естествознании. С.-П., 1991).

27. Hartman T. E. "Tunneling of a Wave Packet" // *J. Appl. Phys.*, 1962. 33 (12). 3427-3433.

28.

www.creationworldview.org/articles_view.asp?id=59

29. Cowan J., *Elements of surprise*, *Nature*, 423:29, 2003.

30.

<https://oko-planet.ru/phenomen/phenomennews/308385-uchenyy-rudzhero-santilli>

31. *Setterfield B. The Velocity of Light and the Age of the Universe.*

32. www.universetoday.com/11889/.

33. *Hau L.V. et al, Nature*, Jan. 25, 2001.

34. *Umov N.A. Bewegungsgleichungen der Energie in kontinuierlichen Körpern*", 1874.

35. *Heaviside O.* // *Electrical Papers.* - London: «Macmillan and Co.», 1892.- Vol. 2. p. 492

36. *Einstein A.* // *Ann. d. Phys.*, 1905, Bd 18. S. 639; 1906, Bd 20, S. 371; 1907. Bd 23. S. 371; 1911, Bd 35. S. 898.

37. *Okun, L. B., UFN*, 1989, 158(3). С.511-530. (*Окунь Л.Б. Понятие массы (масса, энергия, относительность)*. // *УФН*, 1989. Т.158, Вып.3. С.511-530.)

38. *Etkin VA.* *Bipolar law of gravitation.* // *World Scientific News*, **74**, 272-279 (2017)

39. *Lelli F. et al.* // *Astrophysical Journal*, 836(3), 2017.

40. *Eisenstein, D. J.; et al.* *Detection of the Baryon Acoustic Peak in the Large-Scale Correlation Function of SDSS Luminous Red Galaxies.* // *The Astrophysical Journal*, 2005, **633** (2): 560.

41. *BOSS (2011): Dark Energy and the Geometry of Space. SDSS III.*

42. *Etkin V.* *Gravitational repulsive forces and evolution of Universe.* // *Journal of Applied Physics*, 2017. Vol.8 (4). (DOI: 10.9790/4861-08040XXXXX).(06.01.2017).

43. *Etkin V. A.* *Alternative of the Theory of Relativity.* // *Global Journal of Science Frontier Research: A Physics and Space Science*, 2018, 18(3)